

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18646240>

NAVOIY HAMDA BOBUR HAYOTI VA IJODIDAGI O‘XSHASH XUSUSIYATLAR

Qobuljonova Marjona Elyorbek qizi

Andijon Davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish

O‘zbek tili 101-guruh talabasi

E-mail: marjonagobiljonova07@gmail.com

Davlatova Mubina Mirzoid qizi

Andijon Davlat universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish

O‘zbek tili 101- guruh talabasi

E-mail: mubinadavlatova04@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola orqali ijodkorlar hayoti va ijodiga to‘laroq va teranroq kirishga, u yoki bu asarning yaratilish tarixini chuqur bilishga, ijod sirlarini puxta o‘rganishga imkon tug‘iladi. Bu masalada Navoiy hamda Bobur hayoti va ijodi qiziqarli ma’lumotlar beradi.

This article provides an opportunity to look more fully and deeply into the lives and works of poets, to learn in depth the history of the creation of a particular work, and to study the secrets of creativity. In this regard, the lives and works of Navoi and Babur provide interesting information.

Kalit so‘zlar: Shoir, sulton, sarkarda, shoh, temuriylar, tilshunos, adabiyotshunoslik, hokim, davlat arbobi, sher, din, taxallus, ruboiy, g‘azal, masnaviy, musiqa, lirika.

O‘zbek mumtoz adabiyoti – uzoq va teran tarixga ega, uning bag‘rida minglab yetuk ijodkorlar bor. Ularning har biri- bir xazina misol. Ammo serqirralikda, sermahsullikda, badiiy barkamollikda Navoiy, Bobur ijodi betakroridir. Ularning bir zamonda yashashi, temuriylar saltanati ravnaqi yo‘lida kurashi, ilmiy va badiiy ijoddagi salohiyatining kuchliligi kabi omillar sababli ularning hayot va ijod yo‘lida o‘xshash, mushtarak tomonlar ko‘plab uchraydi.

Avvalo, bu ikki ijodkorning bir oyda tavallud topganini aytib o‘tish joizdir. Ular fevral oyida dunyoga kelganlar. Har yili 9-fevral Navoiyning, 14- fevral esa Boburning

tugʻilgan kuni sifatida keng nishonlanadi. Har yili bu sanalarda Oʻzbekistonning turli hududlarida sheʼrxonlik kechalari, ijodkorlar bilan birgalikda tadbirlar oʻtkazib boriladi.

Shuningdek, Navoiy hamda Bobur hokimlarning farzandi ekanligi va ularning ismi- taxallusi sheʼrga bogʻliqligi bilan ham bir- biriga oʻxshashdir. Misol uchun, Navoiyning otasi Gʻiyosiddin Muhammad Abulqosim Bobur zamonida Sabzvor shahrining hokimi edi. Boburning otasi Umarshayx Mirzo esa Fargʻona viloyatining hokimi boʻlgan. Endi ularning taxallusiga kelsak. Bu ikki arbobning ismi va taxallusi sherga bogʻliqdir. Gʻiyosiddin Muhammad oʻgʻli Muhammad paygʻambarning sahobalaridan biri Aliga oʻxshashini orzu qilib, oʻgʻliga Ali nomini qoʻygan. Ismining ikkinchi qismi ham Aliga daxldordir. Muhammad alayhissalom Alining kofirlarga qarshi jangdagi jasoratini koʻrib: “U Allohning sheri”, - der edi. Garchand, Alisher jangchi boʻlib yetishmagan boʻlsa-da, sheʼriyatning “sheri” boʻlib nom qozondi. Shu bilan birga, Bobur taxallusi ham sher maʼnosini beradi va bu haqida koʻplab rivoyatlar uchraydi. Ularning birida aytilishicha, Umarshayx xonadoni bahor faslida qir-adirga chiqadilar. Bir mahal qarashsa, Zahiriddin davrada yoʻq. Xizmatkorlar, enagalar atrofdan izlay boshlaydilar. Bir qir oshib qarashsa, Zahiriddin sher bolalari bilan oʻynab yotibdi. Shu kundan boshlab uni “Bobur” deb erkalata boshlaydilar. Keyinchalik bu erkalatish shoirning taxallusiga aylangan ekan.

Bundan tashqari, Navoiy va Bobur ijodiga chuqurroq nazar tashlasak, bu ikki buyuk ijodkor ijodida hamohang nuqtalar koʻplab uchraydi. Bunday hamohanglik ularning ruboiylarida, gʻazallarida, tuyuqlarida, masnaviylarida koʻzga tashlanadi. Masalan, Bobur Samarqand taxtidan ajrab, Andijonga ham kira olmay qolgan damda yaratgan ruboiysida Vatandan ayrilgan gʻarib koʻngil izhorini shunday sharhlaydi:

Yod etmas emish kishini gʻurbatda kishi,
Shod etmas koʻngilni mehnatda kishi.
Koʻnglim bu gʻariblikda shod oʻlmadi, oh,
Gʻurbatda sevinmas emish, albatta, kishi.

Bu ruboiy, bevosita Navoiyning quyidagi mashhur ruboiysi taʼsirida yuzaga kelgan:

Gʻurbatda gʻarib shodmon boʻlmas emish,
El anga shafiqu mehribon boʻlmas emish.
Oltin qafas ichra gar qizil gul bitsa,
Bulbulga tikondek oshiyon boʻlmas emish.

Navoiy va Bobur ijodidagi yana bir oʻziga xoslik lirik qahrmonga dahldordir. Maʼlumki, Navoiy uylanmay oʻtgan. Shunday boʻlsa-da, uning sheʼrlarida visolga boʻlgan ishtiyoq, kutish damlari azobi, hijron balosi, visol quvonchi singari tuygʻular shunday tiniq tasvirlanganki, bularning hammasi shoirning tasavvur

lavhalari, xolos. Boburning ko'pgina she'rlarining lirik qahramoni bevosita shoirning o'zidir. Navoiy va Boburning bir mavzudagi she'rlarini kuzatganimizda, ular ijodidagi o'ziga xoslik yanada ravshan ko'rinadi. Misol uchun, yog'liq-ro'mol haqida Navoiyda ham g'azal bor.

Bobur:

Yog'lig'ing toki yuzu ko'zingga tegishi bordur,
Yuz meningdek zoru yuz ming men kabi bemor anga.

Navoiy:

Yog'lig'ing ey kim, tikarsen igna mujtonimni qil,
Naqsh etarda tori oning rishtai jonimni qil.

Bundan ko'rinadiki, har ikkala ijodkor ham sevgi borasida bir xil tuyg'uga ega bo'lgan.

Navoiy hamda Bobur zamonasining buyuk shoirlari bo'lish bilan birga, adabiyotshunos olimlari hamdir. Chunki, ikkalasi ham aruz nazariyasiga bag'ishlangan asar yozgan. Navoiyning "Mezon ul-avzon", Boburning "Muxtasar" asarlari aruz ilmiga bag'ishlangan. Bu hali hammasi emas, ularni bemalol tilshunos olimlar ham deyishimiz mumkin. Negaki, Navoiy "Muhikamat-ul lug'atayn" kitobida turkiy til bilan fors tilini qiyosiy tahlil qilib, turkiy tilning boy va jozibali til ekanini isbotlab berdi. U arab tilida "Sab'xat abxur" nomli lug'at yaratdi. Bobur esa tilshunos olim sifatida "Xatti Boburiy" deb nomlangan alifbo yaratdi. Arab alifbosini turkiy talaffuzga u qadar mos emasligini ko'rgan Bobur bu alifboni isloh qilib, 1503-1514-yillari "Xatti Boburiy" ni yuzaga keltirdi.

Bu ikki buyuk shaxsning yana tarixchi olimlar ekanini ham alohida ta'kidlab o'tish zarur. Chunki, Boburning "Boburnoma" asari XVI asr Boburiylar tarixi va o'sha davrda yashab o'tgan ijodkor, olimlar hayoti va ijodi haqida ma'lumot berish bilan birga, o'sha paytda Markaziy Osiyoning geografik o'rni haqida ham axborot ulashadi. Navoiy "Tarixi muluki Ajam" nomli kitobida Eron va Turon shohlari tarixini yozgan. "Tarixi hukamo va anbiyo" nomli kitobida esa avliyolar va payg'ambarlar tarixini yoritgan.

Navoiy va Boburning islom diniga bo'lgan munosabatida ham o'ziga xoslik ko'zga tashlanadi. Navoiy butun iqtidori, hayotini haqqa va xalqqa bag'ishlagan ijodkor edi. U chinakam Allohga ko'ngil qo'ygan edi. Bobur esa "Qur'on" ni o'z alifbosiga ko'chirtirib, Makkaga yuborgan yagona shoh hisoblanadi va hozir bu "Qur'on" Mashhad shahrida saqlanadi. Boburning dinga bo'lgan yana bir qirrasini uning ichkilikka munosabatidir. May ichish va mayxo'rlik islom dinida qattiq qoralanadi. Shuning uchun ham Bobur may ichishni taqiqlaydi. Navoiy esa mayni "ummul xabois", ya'ni barcha yomonliklar, falokatlar onasi deb aytgan.

Tarixiy manbalarga ko'ra, Zahiriddin Muhammad hamda Alisher Navoiy musiqashunos olimlar ham edi. O'tmish ziyolilarining bugungi ziyolilarga ibratli tomonlaridan biri shundaki, ular, albatta, musiqadan xabardor edilar. Ular soz chalar, kuylar yaratar edilar. Musiqani bilmaslik u zamon ziyolilari uchun ayb sanalgan. Bobur bergan ma'lumotga ko'ra, shoir Binoiy musiqadan bexabar ekan. Navoiyning ta'siri bilan u musiqani o'rganadi, hatto, kuylar yaratish darajasiga boradi. "Burunlar musiqiydin bexabar ekandur, bu jihattin Alisherbek ta'n qilur ekandur. Bir yil Mirzo Marvga qishlay borganda- Alisherbek ham borur. Binoiy Hiriya qolur. Ul qish musiqiy mashq qilur, yozgacha oncha bo'lurkim, ishlar bog'lar. Yoz Mirzo Hiriya kelganda savt va naqsho'tkarur. Alisherbek taajjub qilib, tahsin qilur. Musiqiyda tavr ishlar bog'latur, ul jumladin, bir naqshi bor, nuhrangga mavsum. Bu to'qqiz rangning tugashini va naqshning maylosi rosttadur"- deb yozadi Bobur o'zining "Boburnoma" asarida.

Bu ikki buyuk shaxslarning hayot va ijod yo'llari bir-birlariga juda ham o'xshashki, bunday xususiyat hammaga ham nasib etmaydi. Bu ikki ijodkor umri davomida bi- biriga intilib yashagandek go'yo. Ammo ularga uchrashish nasib etmadi. Ular faqatgina xatlar orqali suhbat qura oldilar xolos. Afsuski, Bobur Hirotga kelganda Navoiy vafot etgan edi. Shuning uchun, Bobur Alisher Navoiy haqida "Boburnoma" da yozishga ahd qiladi va unda Navoiy haqida shunday yoziladi: "Alisherbek naziri yo'q kishi edi. Turkiy til bila to she'r aytubtur, hech kim oncha ko'p va xo'b aytg'on emas". Bobur "Boburnoma" asarida Navoiy nomini mana shu tarzda 16 marotaba tilga oladi. Bundan bilinadiki, Bobur Alisher Navoiyni juda hurmat qilib yaxshi ko'rgan.

Ikki buyuk siymo hayotidagi so'nggi o'xshashlik ular qabrlarining bir hududda joylashganidir. Alisher Navoiy 1501- yilda hozirgi Afg'oniston hududining Hirot shahrida vafot etgan. Zahiriddin Muhammad Bobur esa 1530- yilda Hindistonning Agra shahrida vafot etgan bo'lsada, 1539- yilda uning qabri Agradan Kobulga, hozirgi Afg'oniston hududiga ko'chiriladi. Mana shu tarzda ular hayotlik davrida bir- birlari bilan ko'risha olmagan bo'lsalarda, o'limlaridan so'ng bir hududga dafn etildilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Azimjonova S. "Induksi devan Babura". Toshkent, 1996.
2. B. Jalilov, S. Mirzayeva, O'. Soyibjonova "Navoiy va Bobur". Toshkent 2008.
3. Bobur "Boburnoma", Toshkent "Fan" 1960.
4. Bobur "Boburnoma", Toshkent "Sharq", 2002.
5. Bobur "Asarlar", III jildlik, 1960.
6. Haytmetov A. "Navoiy lirikasi", Toshkent, 1961.
7. Isaqov Y. "Navoiy poetikasi", Toshkent, 1983.
8. Jalilov B. "Meros va ixlos", Andijon, 1995.

- 9.Navoiy “Xazoyin ul- maoniy”, Toshkent, 1983.
- 10.Navoiy “Xamsa”, Toshkent, 1960.
- 11.Sultonov I. “Navoiyning qalb daftari”, Toshkent, 1969.